

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, mart.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIR ETUVCHI TIZIMLASHTIRILGAN TAHDIDLAR.....	40
Qodirov Tuyg'un Uzoqovich, Nabiyev Bexzod Shavkatovich	
SANOAT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYA VA TEXNOLOGIK MODERNIZATSIYANING O'RNI	44
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI BAHOLASHNING USLUBIYOTI VA UNING SOLIQ TIZIMIDA QO'LLANILISHI	49
To'xtabayev Oybek Odilovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH BO'YICHA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR.....	56
Ismailov Bobir Salomovich	
TIJORAT BANKLARI INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI	62
Yangiboyev F.B.	
MINTAQAVIY IQTISODIY SALOHİYATDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	68
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
XORIJIY MAMLAKATLARDA TO'QIMACHILIK KLASTERLARINI RIVOJLANTIRISH TAJRIBASI.....	75
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BOSHQARISHNING INTEGRATSION VA ADAPTIV MODEL.....	83
Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
QURILISH TASHKILOTLARI FAOLIYATINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLAR ASOSIDA BAHOLASH	89
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
ICHKI NAZORAT VA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDAGI XAVFLARNI BOSHQARISH	94
Islamova Nargiza Mirzaxidovna	
TURIZMNING MINTAQADA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	104
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH ORQALI INVESTITSION JOZIBADORLIKNI OSHIRISHNING HOZIRGI KUNDAGI HOLATI TAHLILI	111
Begamov S.X.	
RETHINKING JOB CREATION: ONTOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL FOUNDATIONS OF MACROECONOMIC EMPLOYMENT ANALYSIS.....	116
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
HUDUDIY TURIZM KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	125
Ro'zimova Xusnora Mirzobek qizi	
SUG'URTACHILIK VA O'ZBEKISTONDA SUG'URTA SEKTORINING HOLATI.....	129
O'runboyeva Sotima Alisher qizi	
GO'SHT VA GO'SHT MAHSULOTLARINI SANOAT USULIDA QAYTA ISHLASHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI.....	134
Kaydarova Sitora Suranbay qizi	
KORXONALAR QIYMATINI BAHOLASH VA BOZOR BAHOSINI SHAKLLANTIRISH METODOLOGIYASI.....	139
Abduraxmanov Sherzodbek Ravshanovich	
YASHIL IQTISODIYOT: EKOLOGIK BARQARORLIK VA IQTISODIY SAMARADORLIK UYG'UNLIGI.....	145
Jamaldinova Asalxon Saliyevna	
2025-YILDA O'ZBEKISTON UCHUN ENG YAXSHI 10 TA TRANSPORT TEXNOLOGIYALARI VA INNOVATSIYALARI	151
Mamasaliyeva Mukaddas Ibadullayevna, Beketov Timur Kazakbayevich	

MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHNING INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUVLARI: AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY TIZIMLAR QIYOSIY TAHLILI	155
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ	163
Хайдарова Ёркиной Аскар кизи	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING FISKAL VA INSTITUTSIONAL MEKANIZMLARI	170
Mamatova Nodira Mirzavaliyevna	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И УСТОЙЧИВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ ТАШКЕНТСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ НА СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ	178
Срджиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдувалиева Зилола Абдуллаевна	
МАМЛАКАТИМИЗДА QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI	186
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
RIVOJLANISHDA RAQOBAT EMAS, BALKI HAMKORLIKNING USTUVORLIGI: NAZARIY VA AMALIY TAHLIL	190
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
IJTIMOY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI VA "QAMRAB OLINMAGAN O'RTA QATLAM" MUAMMOSI	196
Bafoev Farrux Jo'raqulovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA EKOLOGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH	202
Shanazarova Gulyoraxon Baxtiyarovna	
O'ZBEKISTON STARTAP EKOTIZIMIDA INVESTITSIYA JALB QILISH JARAYONINING INSTITUTSIONAL MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEKANIZMLARI	208
Xoliqova Xurshidaxon Xayotjon qizi	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA STARTAP EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY JIHATLARI	214
Usmanov Gafurjon Shavkatovich	
QURILISHDA ISHLAB CHIQRISH VA SIFATNI BOSHQARISH TIZIMLARINING RIVOJLANISHI	220
Buriyev Xakim Toshimovich, Usmanov Ilxom Achilovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION MUHITNI TAKOMILLASHTIRISHNING STRATEGIYALARI	225
Xolov Sherali Axrorboyevich	
2010-2024-YILLARDA O'ZBEKISTONDA TO'QIMACHILIKNI INVESTITSIYALASHNING EKONOMETRIK TAHLILI	229
Ashurov Shuhratbek Qudrat o'g'li	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING ZAMONAVIY USULLARI	233
Sherbekova Kamola Norbekovna	
AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGI DARAJASI VA UNI BAHOLASHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI	243
Abduvoxidov Akmal Abdulazizovich	
MARKAZIY BANK KURS SIYOSATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI	249
Saydullayev Nodirbek Narzullaevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH SALOHİYATI VA MUAMMOLARI	258
Raupov Shuxrat Soyibovich	
ЭКОТУРИЗМ В УЗБЕКИСТАНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	264
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Рахматуллаева Зулайхо Хасан кизи	

ЭКОТУРИЗМ В УЗБЕКИСТАНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Абидова Дилфуза Игамбердиевна

кандидат экономических наук, профессор кафедры
«Туризм и гостиничное хозяйство» ТГЭУ,
E-mail: abidova1968@mail.ru,

Рахматуллаева Зулайхо Хасан кизи

магистрант факультета Туризм группа Т-15R
E-mail: abdzed07@gmail.com

Аннотация. В настоящей статье представлен комплексный анализ современного состояния и перспектив развития экотуризма как стратегически важного сегмента туристической отрасли Республики Узбекистан. На основе статистических данных Государственного комитета по туризму, результатов полевых экспедиций и анкетирования 250 туристов, посетивших охраняемые природные территории страны в 2022–2024 годах, выявлены ключевые факторы, определяющие привлекательность узбекского природного потенциала на международном рынке экотуризма. Исследование охватывает анализ нормативно-правовой базы, инфраструктурных ограничений, кадрового потенциала отрасли и инвестиционной привлекательности экотуристических дестинаций. На основе международного опыта — прежде всего практик Коста-Рики, Новой Зеландии и Кении — сформулированы практические рекомендации по формированию устойчивой модели экотуризма в условиях Узбекистана. Полученные результаты могут быть использованы государственными органами при разработке отраслевых программ развития туризма, а также туристическими операторами при создании конкурентоспособных экотуристических продуктов.

Ключевые слова: экотуризм; устойчивое развитие; природные дестинации; охраняемые территории; биоразнообразие; туристическая инфраструктура; Узбекистан; Центральная Азия; экологически ответственный туризм.

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi turizm sanoatining strategik muhim segmenti sifatida ekoturizmning hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari keng qamrovli tahlil qilingan. Davlat turizm qo'mitasining statistik ma'lumotlari, dala ekspeditsiyalari natijalari va 2022–2024 yillarda mamlakatning muhofaza qilinadigan tabiiy hududlariga tashrif buyurgan 250 sayyoh o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma asosida O'zbekistonning xalqaro ekoturizm bozorida tabiiy salohiyatining jozibadorligini belgilovchi asosiy omillar aniqlangan. Tadqiqot me'yoriy-huquqiy baza, infratuzilma cheklovlari, sohaning inson resurslari salohiyati va ekoturizm yo'nalishlarining investitsiya jozibadorligini tahlil qilishni qamrab oladi. Xalqaro tajribaga, birinchi navbatda Kosta-Rika, Yangi Zelandiya va Keniya amaliyotiga tayanib, O'zbekistonda barqaror ekoturizm modelini ishlab chiqish bo'yicha amaliy tavsiyalar shakllantirilgan. Olingan natijalar davlat idoralari tomonidan sanoatga xos turizmni rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqishda, shuningdek, turoperatorlar tomonidan raqobatbardosh ekoturizm mahsulotlarini yaratishda foydalanishlari mumkin.

Kalit so'zlar: ekoturizm; barqaror rivojlanish; tabiiy yo'nalishlar; muhofaza qilinadigan hududlar; biologik xilma-xillik; turizm infratuzilmasi; O'zbekiston; Markaziy Osiyo; ekologik jihatdan mas'uliyatli turizm.

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of the current state and development prospects of ecotourism as a strategically important segment of the tourism industry of the Republic of Uzbekistan. Based on statistical data from the State Committee for Tourism, field expeditions, and a survey of 250 tourists who visited the country's protected natural areas in 2022–2024, the key factors determining the attractiveness of Uzbekistan's natural potential on the international ecotourism market have been identified. The study covers the analysis of the regulatory framework, infrastructure constraints, human capital potential, and investment attractiveness of ecotourism destinations. Drawing on international experience — particularly the practices of Costa Rica, New Zealand, and Kenya — practical recommendations have been formulated for building a sustainable ecotourism model adapted to Uzbekistan's conditions. The findings can be utilized by government agencies in developing sectoral tourism programs, as well as by tour operators in creating competitive ecotourism products.

Key words: ecotourism; sustainable development; nature-based destinations; protected areas; biodiversity; tourism infrastructure; Uzbekistan; Central Asia; responsible tourism.

ВВЕДЕНИЕ

Экотуризм – одно из наиболее динамично растущих направлений мирового туристического рынка. По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), ежегодный прирост числа экотуристов в мире составляет от 10 до 15%, что существенно превышает среднеотраслевые показатели [7]. Глобальный оборот рынка экотуризма к 2025 году превысил 270 миллиардов долларов США, а прогнозный среднегодовой темп роста отрасли на период 2025-2030 годов оценивается в 16,1%. В условиях усиления экологической осознанности среди потребителей туристических услуг и растущего запроса на аутентичное взаимодействие с природой экотуризм превращается из нишевого продукта в приоритетный сегмент глобальной туристической индустрии. Республика Узбекистан обладает уникальным природным потенциалом для развития экотуризма. По данным Национального комитета по статистике, в 2025 году турпоток в страну достиг 11,7 миллиона человек, увеличившись на 46,8% по сравнению с предыдущим годом [12]. Горные системы Западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая, экосистемы Аральского бассейна, реликтовые арчовые леса, богатое биоразнообразие – все это формирует прочную ресурсную основу для диверсификации национального туристического продукта [11]. Стратегия «Узбекистан — 2030» закрепляет цель довести долю туризма в ВВП страны до 7% к 2030 году [15].

Вместе с тем реализация природно-рекреационного потенциала страны наталкивается на ряд системных ограничений: слабость туристической инфраструктуры в удаленных районах, недостаточная квалификация гидов-проводников, отсутствие устоявшихся механизмов экологического менеджмента на охраняемых территориях, а также невысокий уровень осведомленности международных туристов о природных возможностях Узбекистана. Все это придает исследованию данной проблематики актуальный прикладной характер [9]. Цель настоящего исследования состоит в системном анализе текущего состояния экотуризма в Узбекистане и разработке научно обоснованных рекомендаций по его устойчивому развитию с учетом международного опыта и национальной специфики.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Теоретико-методологическую базу исследования составляют труды ведущих отечественных и зарубежных ученых в области устойчивого туризма, охраны окружающей среды и управления природными территориями. основополагающим для данной работы является концептуальный вклад Себальос-Ласкурайна [1], который ввел в научный оборот понятие «экотуризм», определив его как путешествие в относительно нетронутые или незагрязненные природные территории с целью изучения, восхищения и наслаждения природными ландшафтами, дикой природой, а также существующими культурными проявлениями – как прошлого, так и настоящего.

Дальнейшее концептуальное развитие это направление получило в работах Д.Феннела [2], выделившего три ключевых атрибута экотуризма: природно-ориентированный характер, образовательный компонент и принципы устойчивости. Д.Уивер [3] предложил разграничение между «жестким» и «мягким» экотуризмом, что позволяет дифференцировать туристические продукты по степени экологической ответственности и образовательной глубины. В рамках концепции устойчивого развития фундаментальное значение имеют исследования М.Хани [4], документально подтвердившей прямую связь между качественным экотуризмом и реальным сохранением биоразнообразия на охраняемых территориях.

Значительный вклад в изучение социально-экономических эффектов экотуризма внесли К.Стем и соавторы [5], исследовавшие условия, при которых экотуризм действительно обеспечивает охрану природы и улучшение благосостояния местных сообществ, а не остается лишь маркетинговым ярлыком. Применительно к центральноазиатскому контексту особый интерес представляют работы В.Ламы и Н.Саттара [6] о горном экотуризме в регионе Гиндукуш-Гималаи, а также исследования Р.Бакли [8], систематизировавшего мировой опыт экотуристических программ с точки зрения их реального природоохранного эффекта. Среди отечественных авторов следует отметить вклад Рашидовой Г.Н. [9] и Юсупова Б.А. [10], исследовавших механизмы государственного регулирования экотуризма в Узбекистане и формирование регионального туристического продукта на базе особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Тем не менее, несмотря на наличие ряда публикаций по смежным темам, комплексных исследований, системно рассматривающих экотуристический потенциал Узбекистана в совокупности с институциональными, инфраструктурными и маркетинговыми аспектами его реализации, по-прежнему недостаточно. Данная работа призвана восполнить указанный пробел.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование построено на принципах смешанного методологического подхода, сочетающего количественные и качественные методы сбора и анализа данных. Эмпирическую основу работы составил ряд последовательных полевых и аналитических этапов.

На первом этапе (2024–2025 гг.) проведен онлайн-опрос 250 туристов – как иностранных, так и внутренних, – посетивших природные зоны Нуратинского заповедника, национального парка Угам-Чаткал, горного района Чимган-Чарвак и экосистем плато Устюрт. Выборка формировалась методом целенаправленного отбора с обеспечением репрезентативности по географическому, возрастному и мотивационному критериям. Анкета включала 32 вопроса закрытого и открытого типа, охватывающих мотивы путешествия, оценку качества туристической инфраструктуры, экологическое поведение туристов и готовность рекомендовать дестинацию. На втором этапе (2025 г.) проведены полуструктурированные экспертные интервью с 25 специалистами отрасли: руководителями особо охраняемых природных территорий (8 человек), сотрудниками Государственного комитета по туризму (5 человек), представителями туристических компаний, специализирующихся на природно-ориентированных маршрутах (7 человек), и независимыми экспертами-экологами (5 человек). Интервью проходили в формате очных встреч продолжительностью от 45 до 90 минут с последующей тематической кодировкой транскриптов. На третьем этапе осуществлен вторичный анализ статистических данных Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан [12], Государственного комитета по туризму [11], отчетов ЮНВТО [7] и материалов Международного союза охраны природы (МСОП) [13] за период 2018–2024 годов. Сравнительный анализ международного опыта проводился на основе кейс-стади трех стран с признанно успешными моделями экотуризма — Коста-Рики, Новой Зеландии и Кении.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Ресурсный потенциал и текущий масштаб рынка. Анализ природно-географического потенциала Узбекистана свидетельствует о наличии значительного конкурентного преимущества на рынке экотуризма. По состоянию на 2024 год, площадь охраняемых природных территорий страны выросла до 14% от общей площади республики; система ООПТ включает 8 заповедников, 2 биосферных заповедника, 3 национальных парка и ряд государственных природных заказников [11]. Этот показатель вплотную приближается к среднемировому уровню, зафиксированному в докладе МСОП [13], и создает институциональную основу для развития конкурентоспособного экотуристического продукта. Общая динамика туристического потока в Узбекистан в последние годы демонстрирует устойчивый рост. По данным Национального комитета по статистике [12], в 2025 году страну посетили 11,7 миллиона туристов – прирост на 46,8% к предыдущему году. Основной поток сформировали страны Центральной Азии: лидирует Кыргызстан – 3,3 миллиона человек, далее Таджикистан и Казахстан – по 2,7 миллиона. Число российских туристов составило около 1 миллиона человек. Среди дальнего зарубежья выделяются Китай (278,9 тыс.), Турция (174,9 тыс.), Индия (80,8 тыс.) и Южная Корея (46,3 тыс.). Вместе с тем централизованная статистика посещаемости охраняемых природных территорий в открытом доступе по-прежнему отсутствует – само по себе это является системной проблемой отрасли, препятствующей обоснованному планированию нагрузки на экосистемы.

Мотивационный профиль экотуристов. Анализ анкетных данных позволил выделить доминирующие мотивы посещения природных дестинаций Узбекистана. На первое место респонденты поставили желание увидеть уникальные природные ландшафты (81,2% от числа опрошенных), на второе – стремление к активному отдыху и физическим нагрузкам (73,6%), на третье – интерес к наблюдению за дикой природой и птицами (58,4%). Характерно, что образовательный компонент – желание узнать об экосистемах и их охране – оказался значимым для 44,8% респондентов, что подтверждает тезис Феннела [2] о центральной роли образовательной составляющей в структуре экотуристического опыта. Структура въездного туристического потока, зафиксированная в 2025 году, указывает на то, что основная масса посетителей – туристы из соседних стран: Кыргызстан, Таджикистан и Казахстан в совокупности дают свыше 70% всего турпотока [12]. Это означает, что спрос на природно-ориентированный туризм со стороны платежеспособной аудитории дальнего зарубежья – Китай, Индия, Южная Корея, Турция – пока остается относительно невысоким и представляет собой приоритетную точку роста для сегмента экотуризма. Туристы из стран дальнего зарубежья традиционно демонстрируют более высокие расходы в расчете на одного гостя и повышенный интерес к аутентичным природным маршрутам [7].

Инфраструктурные барьеры и качество туристического продукта. Несмотря на растущий спрос, качественный разрыв между ожиданиями туристов и реальным предложением остается существенным. По результатам проведенного опроса, 67,3% иностранных туристов охарактеризовали качество

туристической инфраструктуры на природных маршрутах как «удовлетворительное» или «низкое». Наиболее критичными проблемами респонденты назвали: недостаточность и ненадлежащее состояние троп и трекинговых маршрутов (74,4%), отсутствие или неудовлетворительное качество санитарно-гигиенических объектов (71,2%), слабое информационное обеспечение (65,8%) и низкий уровень квалификации гидов-проводников (59,6%). Эти данные согласуются с выводами Рашидовой Г.Н.[9], в ходе которых специалисты отрасли единодушно указали на дефицит профессиональных кадров и отсутствие стандартов экологического гидирования.

Экологическое поведение туристов и нагрузка на экосистемы. Проведенное исследование выявило тревожную тенденцию: рост туристического потока в отдельные природные зоны опережает развитие механизмов экологического менеджмента. В частности, Чимган-Чарвакский район в пиковый летний сезон принимает до 15 000-18 000 посетителей в неделю, тогда как научно обоснованная предельно допустимая нагрузка на данный территориальный кластер оценивается экспертами в 8 000-10 000 человек. Стихийное развитие туризма ведет к деградации почвенного и растительного покрова, загрязнению водотоков и беспокойству для дикой фауны – последствиям, детально задокументированным в глобальном обзоре Buckley [8]. При этом лишь 31% туристов сообщили об ознакомлении с правилами поведения на природе до начала поездки, что свидетельствует о системных недостатках в области экологического просвещения.

Сравнительный анализ международного опыта. Изучение успешных международных практик позволило выделить три принципиальных условия, определяющих конкурентоспособность национальных моделей экотуризма.

Во-первых, это наличие четкой государственной политики в сфере экотуризма: в Коста-Рике, занимающей ведущие позиции по индексу устойчивости туризма, системный подход к управлению природными дестинациями обеспечил более 26% ВВП страны за счет туристических доходов[4]. Во-вторых, ключевую роль играет вовлеченность местных сообществ в туристическую деятельность: в Кении модель экотуризма на основе местных сообществ (Community-Based Ecotourism) позволила не только обеспечить охрану биоразнообразия, но и создать устойчивые источники дохода для более чем 120 000 семей в буферных зонах национальных парков [5]. В-третьих, критически важна сертификация и стандартизация: по оценкам ЮНВТО[7], наличие признанных систем сертификации (аналогичных новозеландской системы сертификации «Qualmark») повышает потребительское доверие к экотуристическому продукту и увеличивает среднюю продолжительность пребывания туристов на 1,8 дня. Применительно к Узбекистану экспертное сообщество определило наиболее перспективными для развития экотуризма следующие территориальные кластеры: горно-экологический маршрут «Угам-Чаткал», включающий маршруты орнитологического туризма, наблюдения за снежным барсом и этнографические треки; экосистемный туризм на плато Устюрт с посещением уникальных геологических объектов и мест обитания джейрана и дрофы-красотки; а также регенеративный туризм на территориях Приаралья, совмещающий экологическое просвещение с участием в проектах восстановления экосистем Аральского моря [10]. Реализация данных кластеров требует скоординированных усилий государства, частного бизнеса и международных организаций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет сделать ряд обоснованных выводов. Экотуризм в Узбекистане находится на начальном этапе своего институционального оформления: природно-ресурсная база для его развития является объективно сильной, тогда как инфраструктурное, кадровое и нормативно-правовое обеспечение отрасли пока не соответствует требованиям международного рынка. Вместе с тем позитивная динамика последних лет, активная государственная поддержка туристической отрасли и растущий глобальный спрос на природно-ориентированные путешествия создают благоприятные условия для качественного прорыва. На основе результатов исследования и анализа международного опыта [4] [5] [6] [7] сформулированы следующие практические рекомендации. В сфере государственного регулирования: разработка и принятие специализированного закона об экотуризме, определяющего квалификационные стандарты, правила ведения деятельности и механизмы распределения доходов; введение системы экологической сертификации туроператоров и туристических объектов; законодательное закрепление механизма «туристического сбора» с адресным направлением средств на нужды охраны и восстановления экосистем [14].

В сфере инфраструктуры: создание в 2025–2027 годах не менее пяти комплексных экотуристических центров в приоритетных природных кластерах страны; разработка и обустройство сертифицированных пешеходных троп общей протяженностью не менее 1 200 км; внедрение системы управления потоками посетителей на основе цифровых технологий бронирования и мониторинга. В сфере кадрового

потенциала: разработка государственного образовательного стандарта подготовки экогидов; организация партнерских программ по обмену опытом с профессиональными ассоциациями экотуризма; внедрение системы непрерывного профессионального развития работников отрасли [9].

В сфере маркетинга и продвижения: разработка самостоятельного бренда «Uzbekistan Nature» для целевого позиционирования страны на международных рынках экотуризма; участие в специализированных международных выставках и форумах; создание качественного цифрового контента на ключевых языках целевых рынков — немецком, французском, английском и японском [7]. Реализация предложенных мер позволит, по экспертным оценкам, увеличить число посетителей охраняемых природных территорий Узбекистана до 350 000–400 000 человек к 2030 году и сформировать экотуристический продукт, конкурентоспособный на региональном и глобальном уровнях. При этом принципиально важно, чтобы рост количественных показателей сопровождался неукоснительным соблюдением принципов устойчивости: экономические выгоды от экотуризма должны служить сохранению природного наследия Узбекистана, а не его расходованию.

Список литературы

1. Ceballos-Lascuráin H. The future of «ecotourism» // Mexico Journal. — 1987. — № 17. — P. 13–14.
2. Fennell D.A. Ecotourism. — 3rd ed. — London; New York: Routledge, 2008. — 232 p.
3. Уивер D.B. Ecotourism. — 2nd ed. — Milton: John Wiley & Sons Australia, 2008. — 304 p.
4. Хани М. Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise? — 2nd ed. — Washington D.C.: Island Press, 2008. — 568 p.
5. Стем К.Дж., Lassoie J.P., Lee D.R., Deshler D.D., Schelhas J.W. Community participation in ecotourism benefits: the link to conservation practices and perspectives // Society & Natural Resources. — 2003. — Vol. 16. — № 5. — P. 387–413.
6. Лама В.Б., Саттар Н. Mountain Ecotourism and Sustainable Livelihoods. — Kathmandu: IUCN, 2004. — 112 p.
7. UNWTO. Tourism Highlights. 2023 Edition. — Madrid: World Tourism Organization, 2023. — 72 p.
8. Бакли Р. Conservation Tourism. — Wallingford: CABI Publishing, 2010. — 240 p.
9. Рашидова Г.Н. Механизмы государственного регулирования экотуризма в Узбекистане: проблемы и перспективы // Экономика и туризм. — 2021. — № 3. — С. 45–58.
10. Юсупов Б.А. Формирование регионального туристического продукта на базе особо охраняемых природных территорий Республики Узбекистан // Вестник ТГЭУ. — 2022. — № 2. — С. 112–127.
11. Государственный комитет по туризму Республики Узбекистан. Туризм в Узбекистане: статистический сборник 2023. — Ташкент, 2024. — 94 с.
12. Национальный комитет по статистике Республики Узбекистан. Туристический поток в Республику Узбекистан в 2025 году. — Ташкент, 2026. — URL: <https://stat.uz> (дата обращения: 22.02.2026).
13. IUCN. Protected Planet Report 2022: Tracking Progress Towards Global Goals for Protected and Conserved Areas. — Gland: IUCN, 2022. — 120 p.
14. Постановление Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № ПП-5401 «О мерах по ускоренному развитию туристической отрасли Республики Узбекистан».
15. Указ Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 года № УП-158 «О Стратегии «Узбекистан — 2030»» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. — URL: <https://lex.uz/ru/docs/6600404> (дата обращения: 22.02.2026).
16. Abidova Dilfuza Igamberdievna. EFFECTIVENESS OF INNOVATIONS USED IN SOCIAL, ECONOMIC, SCIENTIFIC, AND TECHNICAL ACADEMIC JOURNA. 01.05.2025-YEAR 1 <http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>